

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA VA MAMLAKATIMIZDA CHET TILINI O'RGATISHNING ZAMONAVIY METOD VA USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526653>

Abduqahhorva Lobar Oybekovna

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) 2-bosqich 215-guruh talabasi

Norkuchkorov Erkin Shoturaevich

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) 2-bosqich 216-guruh talabasi

Po'latova Janarabonu O'ktamovna

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti Tarjima nazaryasi va amalyoti (ingliz tili) 3-bosqich 316-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet ellarda va mamlakatimizda chet tilini o'rgatishning zamonaviy metodlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ingliz tili, metodika, zamonaviy metod, o'qitish, ta'lim, chet tili, struktural.*

Hozirda nafaqat chet tillarida, balki barcha fanlardan o'qitishning yangi usullarini topish va ularni amalga sinab ko'rish ko'p ishlar qilinmoqda. Bu bugungi ta'lim jarayoni Takomillashtirish hal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim masalalardan biridir o'tmishda chet tilini o'rgatish til tizimini o'rganish hisoblangan O'qitishning muhim maqsadi o'quvchilarning chet tili ko'nikmalarini rivojlantirishdir dan iborat edi. Shuni ta'kidlash kerakki, chet tilini o'rganishda ushbu maqsadlar o'z-o'zidan yoki boshqalar yoki shaxslar tomonidan emas, balki tilshunoslik va psixologiya tomonidan fanlardagi o'zgarishlar va jamiyatning ijtimoiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bog'liq. Masalan, Audiolingual usulini ko'rib chiqing. Ushbu usulning yuzasi Bu tilshunoslikdagi o'zgarishlar, ya'ni strukturaviy oqim bilan bog'liq edi. U quyidagi omillarni o'z ichiga oladi: chet tilini o'rgatish og'zaki nutqni o'rgatishdan boshlanishi kerak til o'rganish nutqning turli tuzilmalari, qoliplari asosida amalga oshiriladi; Mashqlar ham til tilini ko'p marta takrorlashni talab qiladi jismoniy mashqlar talab qiladi; Ona tilini chet tili bilan solishtirish uchun grammatik qoliplar va lug'at tanlash natijalarga bog'liq bo'lishi kerak. Talaffuzga katta e'tibor beriladi. Ushbu usulning asosiy kamchiliklari mexanik mashqlar va haqiqiy nutqning ko'pligidir jismoniy mashqlar etishmasligi. Bu usulning asoschilari metodist olimlar Ch. Fri va R.

Lado.Masalan: Ch.Friz: Dastlabki bosqichning asosiy mazmuni tuzilmalarni o'rganishdir tashkil etilishi kerak. Grammatik ko'nikmalarning mohiyati shundan iborat Ch. Fries va R. Lado, talabalar og'zaki nutqda ilgari qo'llanilgan tuzilmalar (gaplar) to'plamini esga olish keyin bu tuzilmalar asosida yangi gaplar tuzish kerak ya'ni ko'nikma va qobiliyatlar moyil bo'lishi kerak.Bu audio-vizual usul edi. Uning asoschilari sifatida Yugoslaviya metodistlari P. Guberin va frantsuz Per Rivon, L. Gugeneim va boshqalarni keltirish mumkin. Bu usul tilni eshitish va ko'rishni o'z ichiga oladi (til materiali)tez eslab qolishga asoslanadi. Ushbu usulning asosiy afzalligi - u o'rganiladigan tilMaterialni hayotiy vaziyat bilan bog'liq holda o'rganish kerak. Til o'rganish asosan ko'rish, tinglash va tushunishga asoslangan. Ushbu usul mualliflarining fikriga ko'ra kundalik hayotda keng tarqalgan mavzularni qamrab oladi (masalan: kvartira, uy jihozlari, savdo va x. k.) o'rganishni maqsad qilgan. Ular Assimilyatsiya asosan pertseptiv sezgilarga asoslanadi va texnik vositalardan kengroqdir yordamida amalga oshiriladi. Chet tillarni o'qitishni intensivlashtirish masalasi Mamlakatimizda ham, xorijda ham ko'p ishlar qilindi va qilinmoqda. Bular yangi intensiv usullarning paydo bo'lishiga olib keldi. Xo'sh, intensiv usulning o'zi nima? Buni qanday tushunish mumkin? Intensiv mashg'ulot - bu so'zning birinchi ma'nosi Bu esa o'quvchilarga qisqa vaqt ichida o'rganayotgan chet tilida nutq faoliyatini amalga oshirish imkonini beradi oshirish, ya'ni gapirishga o'rgatish. Bu asosan talabalarning ichki psixologiyasi bilan bog'liq sig'im va xotira zaxirasiga asoslanadi. (Leontev A. A. Kitaygorodskaya). Demak, intensiv usul (yoki intensiv) ta'lim quyidagi ikkitadir Xarakterli xususiyatni ko'rsatish mumkin: qisqa vaqt ichida ma'lum miqdordagi mashg'ulotlar materialni tartibga solish va tegishli chet tilida nutqiy faoliyatni amalga oshirish;Inson xotirasining barcha zaxiralaridan (psixologik imkoniyatlardan) maksimal foydalanish, ya'ni o'quvchilar faolligini oshirish. Keyingi yillardagi darslar Bu jarayonda o'quvchilarning faolligini oshirish uchun ko'proq ish qilish kerak talabaning shaxsiy xotirasining ichki imkoniyatlaridan foydalanish ularning sinfdagi faolligini oshirishda og'zaki muloqot muhitini shakllantirish eng ko'p muhim vazifalardan biridir. O'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan usullar va xilma-xillik Ko'rgazmali qurollar ana shu maqsadga yo'naltirilishi kerak. Og'zaki muloqot O'quvchilar faolligini oshirish uchun yo'naltirilgan psixologik vaziyat zarur vazifalaridan biri hisoblanadi. Mashhur metodist olimlardan biri EI Passovning fikricha, hozirgi Zamonaviy chet tilini o'qitishda qo'llaniladigan kommunikativ yondashuv og'zaki hisoblanadi vaziyatli intensiv mashg'ulotlarning bir shakli hisoblanadi usullarning qisqacha tavsifi.Intensiv usul dastlab XX asr boshlarida

ishlab chiqilgan "To'g'ri" usul shakllana boshladi. Professor E I. Gez, "To'g'ri usul chet tillarini intensiv o'qitish uchun qulay imkoniyat va zamin yaratdi. " og'zaki nutqqa qiziqish kabi ba'zi prinsipial jihatlar, xususan dialogik nutq uchun nutqiy vaziyatlarni tanlash, o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishi oshirish kabi talablar u yoki bu hozirgi zamonaviy intensiv usullarning asosidir deb qabul qilingan Bu tabiiy, albatta, chunki har bir yangi usul undan oldin bo'lgan Keyingi yillarda audiolingual, audiovizual, gipnopediya, gevseme, taklifopediya, ritmopediya kabi yangi bir yo'nalishni ababiyotlarda uchrab turadigan bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu usullar audiolingual va audiovizual usullarni o'z ichiga oladi intensiv mashg'ulotlar amaliyotida qo'llash mumkin emas. Bu ularning asosiy tomoni, ya'ni ona tilidan foydalanishga tayanmaslik, tilga taqlid qilib o'rganish, yodlash Gipnopediya, Relaksopediya - bu texnikasi nafaqat til materialini yodlashda, balki nutqda ham yaxshi natijalar beradi foydalanish mumkin emas. Shuning uchun ham taniqli olim prof. Gegechqori L.Sh. gipnopediya va dam olishni chet tilini o'qitishda qo'llash mumkin ularga qabul qiluvchi sifatida qarashni taklif qiladi, chunki ular berilgan ma'lumotni eslashadi So'nggi yillarda shaxsni ob'ekt sifatida o'rganish va uning pedagogika, psixologiya, ijtimoiy psixologiya barcha ijodiy imkoniyatlarni belgilashda, tibbiyot fanlaridagi tadqiqotlarni integratsiyalashuviga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi O'quvchilarni yangicha fikrlashga, ijodiy fikrlashga undash, ularni qiziqtirish davrning muhim masalasidir hayotga tayyorlashga katta e'tibor beriladi. Bu odamni ko'p qirrali qiladi o'rganishga bo'lgan talabni oshiradi. Shunday qilib, talaba individual o'quvchi hisoblanadi jarayonning markaziy, asosiy shaxsiga aylandi. G. Lozanov - psixoterapevt, Bolgariya tibbiyot fanlari doktori - insonning ichki zaxiralari imkoniyatlarini o'rganishni belgiladi.

U uchta muhim omilni o'rganishni boshladi:

1. Xotira zahiralari ochish;
2. Talabaning intellektual faolligini o'rganish;
3. Ijobiy his-tuyg'u, (charchoq hissi yo'qoladi).

(O'qituvchining roli, vakolati; o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat; o'zaro ishonch, motivatsiyaning yuqori darajasi, shaxsning ichki zaxira salohiyati ochiq (Ushbu tezis tushuntirilgan). Gegechqori L.Sh. va Leontev A.A. tan olish Lozanov metodologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) ko'p sonli nutq birliklarini o'rganishda;
- 2) o'quvchilarni chet tilida so'zlashish jarayonida til, so'z boyligidan foydalanishga o'rgatish nutq birligini boshqa vaziyatda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishda;

- 3) o'qishni o'rganish uchun yuqori motivatsiya yaratish;
- 4) psixologik to'siqlarning mavjudligi (uyatchanlik, qo'rquv, insoniylik)

Lozanov - chet tili U o'z oldiga o'qitish usullarini ishlab chiqish vazifasini qo'ymagan. 60-70-yillar Lozanov Usul chet tilini o'rganishda qo'llashga harakat qilindi. Ayni paytda olimlar va metodistlar mamlakatimizda "To'g'ri - amaliy" intensiv metodologiyasidan foydalanadilar. metodi bilan birgalikda o'z usullarini ishlab chiqdi. Bu usulda asosiy vosita kommunikativ vazifalar tizimidadir. Bu usul Trening 3 shaklga (davrlarga) bo'linadi:

a) Hayotda eng ko'p uchraydigan vaziyatlar asosida gapirishni o'rganing. Grammatika yo'q, uy vazifasi yo'q. Bu davr oxiriga kelib 1200-1400 leksika Birlikni o'z ichiga olgan darsliklarni o'qishingiz mumkin.

b) Professional nutq jarayoniga o'tish. Manologik nutq har biri keng rivojlanadi. Tarjima qilingan asarlardan asta-sekin ko'chirma oling (referirovanie) yozuv va grammatikani o'rganishga boradi. U ilmiy-siyosiy xususiyatga ega mavjud matnlardan foydalanib, kasbga oid muammoli vaziyatlardan iborat topilgan turli o'yinlar asosida chet tilini o'rgatish.

c) Nutq tobora ma'lum bir kasb tomonidan shakllantirilmoqda. Maxsus matnlar, ishga qabul qilish Tegishli hujjatlar, kasbiy yozishmalar o'quv materialini tashkil qiladi TARJIMA Usuli Bu usul odatda "Tarjima usullari" deb ataladi. ko'plikda ishlatiladi. Shuning uchun ma'noni bilish qiyin emas; chet til Material ona tiliga tarjima qilingan. Yevropada avval yunoncha, keyin lotincha O'qitishda tarjima tushunish usuli sifatida ishlatiladi. XVIII asrning ikkinchi yarmida va O'n to'qqizinchi asrda u frantsuz tiliga, XX asrda esa ingliz tiliga va nihoyat nemis tiliga tarjima qilingan. Musulmon dunyosida asosan arab va qisman fors tillari xorijiy til hisoblanadi. sifatida o'rganilgan. O'lik va tirik tillar tarjima usuli bilan o'rgatiladi, ya'ni jarayon mantiqiy tafakkurni rivojlantirish omili hisoblangan. Arab tili islom dinidir ko'pchilik o'quvchilar quruq yod oladigan asarlarini o'rgatish vositasi sifatida o'rganayotgan edilar. Oliy va diniy ta'lim muassasalarida arab, fors va turk tillaridan keng foydalaniladi Tarjima usullaridan eng keng tarqalgani "Grammatika-tarjima usuli "va" Matnni tarjima qilish usuli " vakillari grammatik qoidalarni o'rgatish uchun so'z va rangli tarjimadan foydalanadilar matnni o'qish va uning mazmunini tushunishda ikkinchisining tarafdorlari tarjimadan foydalanishga qaratilgan.

Xulosa: Ikkala tarjima usulidan foydalanish faqat ta'lim maqsadlarida. Chet tili retseptiv tarzda o'rganiladi. O'z davrining tilshunosligi va psixologiyasi Ma'lumotlar asosida chet tilini o'qitish metodikasi ishlab chiqilgan. Ba'zi o'qituvchilar hozirgacha tarjima usullari noto'g'ri ishlatilgan. Masalan: matn

Tarjimonlik uslubiy bo'lmagan usuldir. Matnning ayrim jumalari yoki bir yoki ikkita Muayyan maqsad uchun parchani tarjima qilish taqiqlangan emas. Lug'at yordamida yangi so'zlarning ma'nolarini ochish uchun tarjima qilish uchun kichik matnlar berilishi mumkin, bu erda matni tarjima qilish uchun mo'ljallangan lug'atdan o'qitishdan foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyounet.uz.
2. J. Jalolov. Ingliz tili o'qitish metodikasi, "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent.
3. К вопросу об истории развития интенсивных методов зарубежном. Методы интенсивного обучения иностранным языкам. Изд. МГПИИЯ, «Высшая школа» 3, 1977
4. Г. Лозанов Сущность истории и экспериментальные перспективы
5. педагогической системы при обучении иностранным языкам. Изд. МГПИИЯ, «Высшая школа» 3, 1977
6. Г. А. Китайгородская. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва, «Высшая школа»
7. Методика преподавания иностранных языков зарубежом. Москва, «Прогресс»1967